

ISHLAB CHIQRISHNI TAKOMILLASHTIRISH BO`YICHA YECHIMLAR TOPISH, SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA TAVSIYALAR ISHLAB CHIQRISH, MUAMMOLARNI ANIQLASH VA ASOSLASH

I.A. Ibrohimova¹, Sevara Boxodir qizi²

¹"TIQXMMI" MTU, 1-kurs talabasi

²Ilmiy rahbar: Professional ta`lim kafedrası Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD) Yarova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308396>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O`zbekiston misolida ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan takomillashtirish va samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Ishlab chiqarish jarayonlarida uchraydigan muammolar shu jumladan texnologik eskirganlik, resurslardan samarasiz foydalanish, xodimlar unumdorligining pastligi va logistika muammolari tahlil qilinadi, ushbu muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, avtomatlashtirish, sifat nazoratini kuchaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish bo`yicha tavsiyalar beriladi. Maqolada innovatsion yechimlar orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo`llari muhokama qilinadi.

Abstract. This article discusses the issues of radically improving and increasing the efficiency of production processes using the example of Uzbekistan. Problems encountered in production processes, including technological obsolescence, inefficient use of resources, low employee productivity, are analyzed, recommendations are given on the introduction of modern technologies, automation, strengthening quality control, and optimization of production efficiency through innovative solutions.

Аннотация. В данной статье освещены вопросы коренного совершенствования производственных процессов и повышения их эффективности на примере Узбекистана. Анализируются проблемы, возникающие в производственных процессах, в том числе технологическое устаревание, неэффективное использование ресурсов, низкая производительность труда сотрудников, проблемы логистики даются рекомендации по внедрению современных технологий автоматизации усилению контроля качества, оптимизации производственных процессов для устранения этих проблем. В статье рассматриваются пути повышения эффективности производства за счет инновационных решений.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish, texnologik rivojlanganlik, samaradorlik, Avtomatlashtirish, innovatsiya, sifat nazorati, boshqaruv, optimallashtirish, raqobatbardoshlik.

Rivojlanib borayotgan bugungi zamonni ishlab chiqarish sanoatisiz tasavvur etish qiyin. Zamonaviy ishlab chiqarish sanoati esa doimiy yangilanib, yangi texnologiyalar va innovatsion boshqaruv usullari bilan boyib bormoqda. Bozor iqtisodiyotining bu qizg`in davrida bozor talablarining ortishi va raqobatning kuchayishi korxonalarni samaradorlikni oshirishga va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga majbur etadi. Biroq, texnologik eskirganlik, xomashyo va energiya resurslarining isrofi, mehnat unumdorligining pastligi kabi muammolar

juda ko'p ishlab chiqaruvchi korxonalarda uchrab turadi. Va aynan shunday muammolar sabab yurtimizda ishlab chiqarish sanoatini rivojlangan mamlakatlar sanoati bilan taqqoslab bo'lmaydi.

1. Ishlab chiqarish jarayonlaridagi asosiy muammolar.

Ishlab chiqarish korxonalarining bu jarayonda turli xil muammolari mavjud bo'lib, ular orasidagi eng dolzarblarini keltirib o'tiladi.

A) Resurslardan oqilona va samarali foydalanmaslik. Materiallar isrofi, ortiqcha energiya sarfi, noto'g'ri tashkil etilgan jarayonlar ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun katta yo'qotishlarga sabab bo'ladi.

B) Texnologik eskirganlik. Eski texnologiyalar energiya sarfini oshiradi, sifatga salbiy ta'sir qiladi va ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi.

Shu jihatdan hozirgi kunda” Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish – texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, ilmiy tadqiqotlarga tobora kengroq kirib borib, fan va texnikani rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi, shuningdek, inson boshqarishga qodir bo'lmagan yangi, yuqori intensiv jarayonlarni amalga oshirish, tabiatda ma'lum bo'lmagan yangi, samarali materiallarni yaratish imkonii beradi.”[1]

C) Ishchi kuchi unumdorligining pastligi. Xodimlarning malakasi va tajribasi jarayondagi samaradorlikka bevosita ta'sir qiladi. Yetarlicha bilim va tajribasiz xodimlar ishlab chiqarishning sustlashishiga sabab bo'lishi mumkin.

D) Logistik va ta'minotdagi muammolar. Resurslarni yetkazib berishdagi turli sabablarga ko'ra kechikishlar, xomashyo zaxiralarining noto'g'ri boshqaruvi ishlab chiqarish jarayonlaridagi uzilishlarga olib keladi.

2. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha yechimlar va tavsiyalar.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi strategiyalar samarali bo'lishi mumkin:

- a) Yalpi ishlab chiqarish tizimining isroflarini minimallashtirish va chiqindilarni ham qayta ishlash. Ushbu jarayon resurslarni tejash va ishlab chiqarish sifati va tezligini oshirishga qaratilgan.
- b) Zamonaviy texnologiyalar uchun sarmoya kiritish va amortizatsiyani yaxshi yo'lga qo'yish, avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish tezligi karrasiga oshiriladi.
- c) Xodimlar uchun doimiy o'quv kurslari va rag'batlantirishlar joriy etish mehnat unumdorligini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalarni boshqara oladigan kadrlarni tayyorlash.
- d) Ta'minot zanjirini optimallashtirish
Logistika va ta'minot zanjirlarini yaxshilash uchun ilg'or mamlakatlar ERP(Enterprise Resource planning) tizimidan foydalanib keladi. Bu ishlab chiqarish uchun kerakli resurslarni o'z vaqtida yetkazib berish va zahiralarining samarali boshqarilishini ta'minlaydi.
- e) Ish vaqtini va mehnat unumdorligini oshirish uchun LEAN(Yaponiyaning “Toyota Production System”) tizimini joriy etish.
- f) Sifatni nazorat qilish uchun ISO standartlarini keng joriy etish, mahsulotlarni sinash tizimlarini takomillashtirish.

Yurtimiz sanoati so`nggi yillarda sezilarli rivojlanish yo`lidan bormoqda. 2024- yilning dastlabki 7 oyida sanoat hajmi 7,1 foizga o`sib qariyb 435 trillion so`mga yetdi. Jumladan, elektr texnikasi, to`qimachilik, charm va avtomobil sanoatida yuqori o`shish kuzatilgan.

Sanoat tarmog`i	O`shish foizi
Elektr texnikasi	12%
To`qimachilik	10%
Charm sanoati	9%
Avtomobil sanoati	8%

Sanoat hajmining o`shishi (2024-yil, 7 oy uchun)

Ko`rsatkich	Miqdor
Sanoat hajmi	435 trillion so`m
O`shish foizi	7,1%
Yangi quvvatlar soni	1300 ta
Qo`shimcha ishlab chiqarish manbai	40 trillion so`m

[2]

O`zbekistonda 2024-yil yanvar-sentabr oylarida yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmi 6,6 % ga oshgan. Yuqoridagi raqamlardan xulosa qilib aytadigan bo`lsak bunda ishlab chiqarish sanoatining ulushi ham ancha yuqori va muammolarga qaramay ancha o`shishda davom etmoqda. Bu jarayonni tezlashtirish uchun avvalambor yuqoridagi muammolarning yechimlarini chuqurroq tahlil qilishimiz lozim. Masalan, Frederik Teylor, Genri Ford, Elton Mayo, Taiichi Ohno, Edwards Deming kabi muhandis va ixtirochi olimlarning tajribalarini tahlil qilish bizga yaxshi natijalar olib keladi.

Frederik Vinslou Teylor amerikalik ixtirochi va muhandis bo`lib, Teylorizm tizimining asoschisi hisoblanadi. Dunyoga mashhur bu tizimning asosiy g`oyasi ilmiy boshqaruv tamoyillarini ishlab chiqarishga qo`llashdan iboratdir. Ilmiy boshqaruv tamoyillari quyidagilardan iborat:

Taylor ilmiy boshqaruv tamoyillarini batafsil bayon qilgan asari “The Principles of Scientific “ asari hisoblanadi. Asarda bu tizimdan tashqari sifat nazorati haqida ham alohida to`xtalib o`tilgan. Tetlarning g`oyalari sanoat ishlab chiqarishida samaradorlikni oshirishga katta hissa qo`shgan. Uning metodlari ko`plab korxonalar tomonidan qo`llanilgan va **Lean Manufacturing, Just-in-time** kabi zamonaviy ishlab chiqarish tizimlarining rivojlanishiga asos bo`lgan. Dastlab AQSH va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda keng qo`llanilgan.

Ishlab chiqarish bo`yicha eng nufuzli mutaxasislardan biri Taiichi Ohno bo`lib, u **Toyota Production System(TPS)**ni yaratgan va hozirgi zamonaviy **Lean Manufacturing**(Yalpi ishlab chiqarish) asoschisi hisoblanadi. Bu tizimning asosiy g`oyasi quyidagilar:

- Ortiqcha chiqindilarni kamaytirish;
- Mahsulot ishlab chiqarish jarayonini soddalashtirish;
- Ishlab chiqarish vaqtini qisqartirish;
- Ishchi kuchidan samarali foydalanish;

Asosiy tamoyillari:

Ammo chuqurroq tahlil qiladigan bo`lsak, bu tizimning kamchiliklari ham uo`q emas. Masalan,

TPSni to`liq joriy qilish katta mablag` va vaqt talab etadi.

Bundan tashqari, doimiy ravishda yaxshilashga majburlanish ishchilarga bosim olib kelishi mumkin.

Shunga qaramay ko`plab katta kompaniyalar bu tizimdan foydalanishadi.

	TPS tizimida ishlaydigan kompaniyalar nomlari	Faoliyat turi	Hozirgi kundagi daromadi	Ishlab chiqargan mahsuloti
1	General motors(GM)	Avtomobil ishlab chiqarish	187,4 mlrd \$ (2024)	2,7 million dona

2	Herman Miller	Mebel ishlab chiqarish	4,1 mlrd \$ (2023)	-
3	Embraer	Aviatsiya va samolyot ishlab chiqarish	6,395 mlrd \$ (2024)	206 dona
4	Virgina Mason Medical Center	Sog`liqni saqlash va tibbiyot xizmati	2,2 mlrd \$ (2023)	205000 dan ortiq xizmat ko`rsatilgan
5	NIKE	Sport kiyimlari va poyabzal ishlab chiqarish	51,36 mlrd \$ (2024)	800 milliondan ziyod
6	Ford Motor Company	Avtomobil ishlab chiqarish	185 mlrd \$ (2024)	-
7	Caterpillar Inc	Og`ir texnika va qurilish uskunalari ishlab chiqarish	67,1 mlrd (2024)	-

[3]

Ushbu raqamlardan ma`lumki, ishlab chiqarishni takomillashtirishda, samaradorlikni oshirishda va muammolarni bartaraf etishda, yuqoridagi usullar juda foydali hisoblanadi.

Ishlab chiqarishni takomillashtirish korxonalar uchun strategik ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, resurslardan samarali foydalanish, kichik bo`lsada oldinga qadam tashlash, xarajatlarni kamaytirish va sifatni yaxshilash ishlab chiqarish jarayonidagi asosiy muammolarni hal etadi va takomillashtiradi. Rivojlangan va takomilashgan ishlab chiqarish tizimlari raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta`minlash uchun zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.R. Yusupbekov, B.I.Muhamedov, SH.M.G`ulomov “Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish”, Toshkent “O`qituvchi” nashriyoti, 2011-yil, 3-bet.
2. stat.uz
3. investors.nike.com, runrepeat.com, statista.com, mpost.io, aermorning.com, vmfh.org, caterpillar.com